

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ АЙРИМ ХОРИЖ ТИЛШУНОСЛАРИ НИГОҲИДА

И.Р.Казаков

КҚДУ ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти, ф.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095234>

Аннотация: Мазкур мақолада хориж тилшуносларининг лингвокультурология соҳасига доир қарашлари ўз ифодасини топган. Асосан, Н.Ф.Алефиренко, З.К.Сабитова, В.А.Масловаларнинг бу борадаги фаолияти, шунингдек, рус тилшунослигида амалга оширилган тадқиқотлар ҳақида маълумотлар берилган.

Хорижда лингвокультурология диққат-эътибор марказида бўлиб, бу соҳага оид шу кунга қадар амалга оширилган ишлар алоҳида эътирофга лойиқдир. Жумладан, лингвист Н.Ф.Алефиренконинг лингвокультурологияга бағишланган ўқув қўлланмаси ўн тўрт бобдан ташкил топган. Унда лингвокультурологик тадқиқ методлари; маданият ҳамда лисоний маданият; тил, маданият, менталлик тушунчалари муносабати; оламнинг лисоний манзараси; сўзнинг этномаданий асоси, хусусиятлари, маданий концепт ва семантика; сўзнинг маданий-прагматик маъноси сингари масалалар тавсифланган. Муаллиф тилга таъриф берар экан, уни халқ маданияти, психологияси, фалсафаси ва тарихини акс эттирувчи ойнага ўхшатади. Манбада лингвокультурология фанининг объекти – мазмуний қимматини ўрганишга қаратилган лисоний фаолият эканлиги қайд қилинган [1, 288]. Олимнинг лингвокультурология доирасида изланишлари мақолаларида ҳам кузатилади. Унинг «Linguocultural nature of mentality» номли мақоласи менталлик тушунчасининг лингвокультурологик табиати тадқиқига бағишланган. Мақолада, аввало, «менталлик», «менталитет» терминларининг изоҳи берилган. Бу изоҳга биноан, «Менталлик – дунёни англаш жараёнида вужудга келса, менталитет – муайян халқ томонидан яратилган дунё манзараси ҳисобланади. Шундай экан, халқнинг ментал хусусиятлари тилда ўз аксини топади. Демак, муайян миллат маданияти ва ментал хусусиятларини ўрганиш учун унинг тилини тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ» [2, 16]. Мақолада «Тилдаги ментал хусусиятларни ўрганиш» деганда муайян тилга хос ҳар бир сўзнинг ички семалари, коннотатив маънолари ҳар жиҳатдан чуқур таҳлил қилиниши зарурлиги ҳақида сўз юритилган. Менталлик концептига доир қимматли маълумотлар ҳавола этилиши билан бирга лингвокультурологияга шундай таъриф берилган: «лингвокультурология

менталликни тасвирлашнинг ўзгача бир усули бўлиб, уни дунё манзарасининг махсус кўриниши, деб таърифласа бўлади» [3].

Тилшунос З.К.Сабитованинг «Лингвокультурология» деб номланган дарслиги ўн беш бобдан иборат. Ундаги ҳар бир мавзу кенг кўламли тарзда ёритилганлигини кўриш мумкин. Китобда лингвокультурология тилшуносликнинг янги йўналишларидан бири мақомида ўрганилган. Шу билан бирга, дарсликда тил ва маданият; лингвокультурологик бирликлар, маданий коннотация, маданият коди, лингвокультурема, оламнинг лисоний манзараси, оламнинг концептуал манзараси, рус лингвомаданиятининг асосий ғоялари, метафора, образ, эталон, тимсол, стереотип, лингвокультурологик концепт тушунчаси, рус ва қозоқ тилларидаги бўри концепти, фразеологик ва паремиологик бирликларнинг маданий коннотацияси, антропоцентризм, глобаллашув даврида тил ва маданият муносабати сингари масалалар муаллиф таҳлиллари марказида турган. Соҳага, яъни лингвокультурологияга оид терминлар изоҳида В.Н.Телия, В.В.Воробьёв, В.А.Маслова, В.В.Красных каби тилшуносларнинг назарий фундаментал қарашлари, фикр-мулоҳазаларига мурожаат қилинган. Лингвокультурологиянинг ўрганиш предмети миллий-маданий маълумотни етказишга хизмат қилувчи тил бирликлари эканлиги эътироф этилган.

Тилшуносликнинг бошқа йўналишларидан лингвокультурологиянинг фарқловчи томонларига ҳам эътибор қаратилган [4, 524]. Юқорида номлари қайд қилинган тилшунослар лингвокультурологиянинг умумий муаммоларидан тортиб, тор доирадаги тушунчаларгача бўлган масалалар таҳлиliga тегишли бўлган тадқиқот ишлари олиб борган. Хусусан, В.А.Маслова, «Лингвокультурология халқнинг нафақат қадимий анъана ва урф-одатлари, асрлар давомида шаклланиб келаётган оғзаки ижод намуналарини, балки халқ ҳаёти ва турмуш тарзи, маданияти ва урф-одатларини, умуман, муайян элат ва миллатнинг ментал жиҳатларини акс эттирувчи замонавий нутқ ҳодисаларини ҳам тадқиқ этиши борасидаги нуқтаи назарларини билдирган» [5, 35-39].

Шу пайтга қадар инглиз, рус тилларидаги ишларнинг маълум қисмини лингвокультурологик концепт ҳамда оламнинг лисоний манзараси тушунчалари изоҳланган, тадқиқ этилган диссертациялар ташкил этади. Диссертацияларда кўпроқ шахс ва у билан боғлиқ ҳис-кечинма, воқеа-ҳодиса, нарса-предмет ўрганилган бўлиб, уларда нафақат лингвокультурологик, балки психолингвистик, социолингвистик,

этнолингвистик, нейролингвистик таҳлил усулларидан ҳам фойдаланилган. Бу эса амалга оширилган тадқиқотлар қимматини янада ошишида муҳим аҳамият касб этган.

Л.Е.Вильмс томонидан рус ва немис тилларидаги «муҳаббат» тушунчаси лингвокультурологик хусусиятлари махсус ўрганилган диссертацияда «муҳаббат» тушунчасининг ҳар икки тилга хос бирликларда ифодаланишига тааллуқли тарихий-ижтимоий омиллар аниқланган. «Муҳаббат» нинг инсон ички олами тасвири эканлиги кўрсатилган. «Муҳаббат» га инсоннинг ҳиссий жараёни сифатида қаралиб, унинг маданий-этник табиати таҳлил этилган. Бунда, асосан, паремияларда акс этган «муҳаббат» тушунчасининг лингвокультурологик томонларига эътибор қаратилган [6, 212].

Н.А.Багдасаровнинг ишида инсон ҳис-туйғуларинининг оғзаки ифодаси ўрганилган. Диссертация рус ва инглиз тиллари мисолида олиб борилган. Ишда шахс руҳий ҳолатини ифодаловчи бирликлар тадқиқ этилган. Руҳий ҳолатнинг инглиз ва рус халқларига хос новербал ифода кўринишлари келтирилиб, гуруҳларга ажратилган. Диссертация айнан лингвокультурология мезонлари асосида тайёрланиб, унда этнокультурология, этнопсихоллингвистика, психофизиология каби фан тармоқлари ҳақидаги мулоҳазалар ҳам ўрин олган [7, 182].

Е.В.Бабаеванинг диссертациясида «шахсий мулкка муносабат» тушунчасининг миллий-маданий ҳамда лисоний-маданий ифодаси тадқиқ этилган. Иш рус ва немис тилларида мавжуд нутқ бирликларини ўрганиш баробарида ҳар икки халқ дунёқараши, маданияти асосидаги шахсий мулкка муносабат шакли фразеологизмлар, афоризмлар, мақол ва маталлар доирасида ўрганилганлигини таъкидлаш керак. Тиллараро бирликлар иерархик ва парадигматик муносабат асосида таҳлилга тортилган [8, 207].

С.В.Иванова тил бирликларини лингвокультурологик аспектда ўрганган. Ишнинг биринчи бобида тадқиқотнинг назарий асослари, миллий-маданий ҳамда лисоний-маданий хусусиятлари, тил бирликларидаги универсал ва индивидуал хоссалар ифодаси, дунёнинг лисоний манзараси, дунё модели, лисон, лисоний-маданий тадқиқот асослари каби тушунчалар тавсифланган. Сўзлар, фразеологик бирликлар ва улар англатадиган маъно нозикликлари лисоний-маданий аспектда таҳлил этилиб, матн ва намунавий матн тадқиқот объекти сифатида белгиланган [9, 364].

П.Н.Донецнинг диссертацияси маданиятлараро мулоқот жараёнининг назарий асосларини, тил бирликлари қолипи ва миллий-маданий семаларнинг ўзига хос табиатини ўрганишга бағишланган. Ишда маданиятлараро мулоқотнинг мақсади, вазифаси ва асосий манбалари хусусида гап боради. Маданиятлараро мулоқот, маданиятлараро таълим, маданиятлараро тарбия жараёнини ёритиш ҳам диссертант диққат марказида бўлган. «Маданиятлараро мулоқот» концептининг маданиятшунослик, социология, этнография, лингвокультурология доирасида ўрганилиш даражаси аниқланган [10, 368].

И.П.Назарованинг иши рус ва немис тилларидаги Библия (Муқаддас китоб) вариантларининг семантик ва лисоний-маданий жиҳатларини ўрганиш билан бевосита алоқадор. Диссертацияда Библия матнининг семантик, прагматик, коннотатив, экспрессив, услубий, социокультурологик, лисоний-маданий хусусиятлари ёритилган [11, 167].

О.А.Дмитриеванинг рус ва француз тили материаллари асосида мақол ва афоризмларнинг лингвокультурологик хусусиятларини ўрганишга бағишланган диссертациясида бадий матнларга тегишли парчалар таҳлилга тортилади [12, 186].

Лингвокультурология соҳаси доирасида амалга оширилган тадқиқотларнинг муайян қисми оммавий ахборот воситаларида қўлланадиган тил бирликлари таҳлиliga бағишланган. Масалан, М.А.Стрельникова Россия ва Америка мулоқот маданиятида оғзаки телеинтервью жанрининг миллий хусусиятларини ўрганишни олдига мақсад қилиб белгилаган. Диссертацияда сиёсий интервьюнинг мулоқот маданиятидаги ўрни ёритилган. Бунда, асосан, инглиз ва рус мулоқот маданиятида телеинтервьюнинг ўзига хос жиҳатларини кўрсатиб беришга тадқиқотчи ўз эътиборини қаратган [13, 205]. Е.Н.Комаров рус ва француз тилларидаги оммавий ахборот воситалари сарлавҳаларининг таъсир кўрсатиш даражасини тадқиқ қилган бўлиб, бу тадқиқотда ОАВ матни ҳамда уларга сарлавҳа танлаш тартиби ўрганилиб, матн ва сарлавҳанинг лисоний-маданий хусусиятлари эътибор марказига кўтарилган [14, 198].

Е.А.Курченкова томонидан инглиз ва рус тилларидаги газета эълонлари матнининг лисоний-маданий хусусиятлари махсус ўрганилган бўлса, С.В.Никитина эса рус ва инглиз тилларидаги саноатга оид рекламаларнинг миллий ўзига хослигини таҳлил этган. Ишда реклама матнларини ёритишда экстралингвистик, прагмалингвистик ва лингвокультурологик аспект тамойилларининг устуворлигига амал қилинган [15, 169; 173].

Ниҳоят, Ф.О.Смирнов инглиз ва рус тилларидаги электрон алоқанинг миллий-маданий хусусиятларини ўрганишни тадқиқоти объекти сифатида белгилаган. Диссертацияда электрон мулоқот тушунчаси, унинг кўринишлари, фойдаланувчига таъсири, психологик хусусиятлари каби масалаларга эътибор жалб қилинган [16, 205]. Хуллас, хорижда, рус тилшунослигида лингвокультурологик ёндашув бош мезон сифатида белгиланиб, турли хил мавзулар асосида масала моҳиятини ёритиб беришга дахлдор кўплаб тадқиқот ишлари амалга оширилганки, бу эса хориж лингвистлари ушбу соҳани ўрганиш бўйича аллақачон ўзига хос мактаб яратганлигидан далолат беради.

Адабиётлар:

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное пособие. 3-е изд. –М.: Флинта: Наука, 2013.
2. Alefirenko N.F. Linguocultural nature of mentality // Словесность. Культура. 1/2011.
3. Alefirenko N.F. Linguocultural nature of mentality // Словесность. Культура. 1/2011. УДК. 811. 161.1 (075.8).
4. Сабитова З.К. Лингвокультурология: Учебник. –М.: Флинта, 2013.
5. Маслова В.А. Новые русские пословицы: когнитивный и лингвокультурологический аспекты // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава мудрого. –Новгород, 2014. -№ 77.
6. Вильмс Л.Е. Лингвокультурологическая специфика понятия «любовь» (на материале немецкого и русского языков): Дисс. ... канд. филол. наук. –Волгоград, 1997.
7. Багдасарова Н.А. Соотношение вербализованных эмоций в русском и английском языках: Дисс. ... канд. филол. наук. –М., 2004.
8. Бабаева Е.В. Культурно-языковые характеристики отношения к собственности (на материале немецкого и русского языков). Дисс. ... канд. филол. наук. –Волгоград, 1997.
9. Иванова С.В. Лингвокультурологический аспект исследования языковых единиц: Дисс. ... док. филол. наук. –Уфа, 2003.
10. Донец П.Н. Теория межкультурной коммуникации: специфика культурных смыслов и языковых форм: Дисс. ... док. филол. наук. – Харьков, 2003.

11. Назарова И.П. Функционирование библеизмов в русском и немецком языках и лингвопрагматические особенности вариантов перевода: Дисс. ...канд. филол. наук. –Краснодар, 2001.
12. Дмитриева О.А. Культурно-языковые характеристика пословиц и афоризмов (на материале французского и русского языков): Дисс. ... канд. филол. наук. –Волгоград, 1997.
13. Стрельникова М.А. Национальные особенности речевого жанра телеинтервью в российской и американской коммуникативных культурах: Дисс.канд. филол. наук. –Воронеж, 2005.
14. Комаров Е.Н. Ценностные ориентиры в заголовках французских и российских средств массовой информации: Дисс.канд. филол. наук. –Волгоград, 2003.
15. Курченкова Е.А. Культурно-языковые характеристики текстов газетных объявлений (на материале английской и русской прессы): Дисс.канд. филол. наук. –Волгоград, 2000; Никитина С.В. Национальная специфика текста промышленной рекламы (на материале русскоязычных и англоязычных периодических изданий по вычислительной технике): Дисс. ... канд. филол. наук. –Воронеж, 1998.
16. Смирнов Ф.О. Национально-культурные особенности электронной коммуникации на английском и русском языках: Дисс. ... канд. филол. наук. –Ярославль, 2004.

